

“ALKIMYOGAR” ASARINING INGLIZ VA O‘ZBEK TILIDAGI TARJIMALARI TAHLILI: OZOD SHARAFIDDINOVNING TARJIMONLIK MAHORATI

Gulnoza Djurakulova Shavkatovna

Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

djurakulovagulnoza5@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3226-0523

Shahnoza Ochildiyeva Avdivohid qizi

O‘zJOKU 2-bosqich talabasi,

ochildiyevashahnoza244@gmail.com,

ORCID: 0009-0004-3470-8637

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18692837>

ANNOTATSIYA. Braziliyalik taniqli yozuvchi Paulo Koelo qalamiga mansub “Alkimyogar” asari o‘zining chuqur falsafiy mazmuni, ramziy obrazlari hamda ta’sirchan, ammo sodda tili bilan alohida qadrlanadi. Mazkur maqolada ushbu asarning ingliz va o‘zbek tilidagi tarjimalari taqqoslanib, muhokama ostiga olinadi. Shuningdek, adabiyotshunos va tarjimon Ozod Sharafiddinovning murakkab diniy tushunchalar va chuqur falsafiy fikrlarni o‘zbek tilida taqdim etishda yaqqol namoyon bo‘ladigan tarjimonlik mahorati, yutuq va kamchiliklari tahlil qilinadi. Fikr va xulosalar asardan keltirilgan parchalar va izohlar orqali mustahkamlanadi.

KALIT SO‘ZLAR: tarjima, badiiy tarjima, Paulo Koelo, “Alkimyogar”, Ozod Sharafiddinov, falsafiy mazmun, milliylik.

KIRISH

Yoshligidanoq yozuvchi bo‘lishni orzu qilgan, ammo bu yo‘lda ota-onasi tomonidan qarshiliklarga va turli qiyinchiliklarga uchragan Paulo Koelo yo‘lidagi har qanday to‘siqlarga qaramay maqsadiga erishdi. Yozuvchining 1988-yilda nashr etilgan “Alkimyogar” asari, aytish mumkinki, muallifning o‘zi haqida. Ushbu asar birinchi marta e‘lon qilinganda bor-yo‘g‘i 900 nusxada nashr etilgan. Hatto nashriyot uni qayta nashr qilishni ham istamagan. Ammo keyinchalik “Alkimyogar” Braziliya tarixidagi eng ko‘p nusxada sotilgan asarga aylandi. Butun dunyo bo‘ylab kitobxonlar tomonidan iliq kutib olinib, eng ko‘p tillarga tarjima qilingan asar sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Shuningdek, “Alkimyogar” asari mahoratli tarjimon Ozod Sharafiddinovning samarali mehnati natijasida o‘zbek kitobxonlariga ham taqdim etilgan. Shu bois asarning mashhur tarjimalaridan biri ushbu buyuk adabiyotshunos nomi bilan bog‘liq. “Alkimyogar” asari nafaqat qiziqarli voqealar rivoji, balki kitobxonga yetkazadigan chuqur ma‘no va mazmuni bilan ham e‘tiborni tortadi. Ingliz tilidagi asarning asosiy g‘oyasi — insonning o‘zini anglashga va orzulariga intilishi, taqdir va iymon masalalari — asarning o‘zbekcha tarjimasida ham to‘liq saqlangan. Tarjimon asar mazmunini chuqur anglagan holda matnni qayta ifodalaydi, so‘zma-so‘z, quruq tarjimaga berilmaydi. Asarning falsafiy mazmuni saqlangan holda, u o‘zbek kitobxonlari uchun yanada tushunarli va mushohada qilishga oson shaklga keltiriladi.

Natija va mulohazalar

Ozod Sharafiddinov tarjimada o‘zbek tilining milliy xususiyatlarini inobatga olgan holda ayrim metafora va ramziy iboralarni o‘zbek tilidagi muqobillari orqali ifodalaydi. Bu esa tarjimaning tabiiy chiqishiga xizmat qilgan. Bu yerda tarjimon so‘zning tashqi shaklidan ko‘ra, uning ma‘nosi va ta’sir etish kuchiga ko‘proq e‘tibor bergani namoyon bo‘ladi. Masalan, “It’s not what enters men’s mouths that’s evil; it’s what comes out of their mouths that is” iborasi asarda

Alkimyogar tomonidan aytilgan va o'zbek tiliga "Yovuzlik inson og'ziga kirayotgan narsadan emas, balki undan chiqayotgan narsadan tug'iladi", tarzida tarjima qilingan.

✓ Masalan, Santyagoning sahrodagi yo'ldoshi bo'lgan Ingliz Alkimyogar bilan uchrashgach, o'z xatosini anglab yetib, yo'nalishini o'zgartiradi. U shunday deydi: "Now I'm beginning what I could have started ten years ago. But I'm happy at least that I didn't wait twenty years." Ushbu jumla so'zma-so'z tarjima qilinsa: "Hozir men o'n yil oldin boshlashim mumkin bo'lgan ishni boshlayapman. Ammo yigirma yil kutmaganimdan ham xursandman", degan ma'noni anglatadi. Asarning o'zbek tilidagi tarjimasida esa xuddi shu jumla: "Yaxshiyam o'n yil kutibman, yigirma yil o'tkazib yuborsam nima bo'lardi — shuyam baxt", tarzida yanada chiroyli va sodda shaklda beriladi. Bunda jumla o'zbekchalashtirilgan bo'lsa-da, mazmun aslidek singdirilgan. Shuningdek, tarjimon ifodani quruq yetkazibgina qolmay, o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlaridan ham unumli foydalangan.

✓ "But he's on the right track" iborasi so'zma-so'z "U to'g'ri so'qmoqda" deb tarjima qilinsa, ma'no g'aliz chiqishi aniq. Tarjimon bu jumlaning "Ammo u to'g'ri yo'lga tushib oldi", deb tarjima qilgan.

✓ "Buning asl ma'nosini bilish uchun arab bo'lib tug'ilish kerak. Lekin taxminan "Shunday bitilgan", deb ta'rif beriladi "maktub" so'ziga, mazmunidagi fikr ingliz tilida: "You would have to have been born an Arab to understand. But in your language it would be something like: 'It's written'", tarzida ifodalanadi.

✓ "Sometimes there's no way to hold back the river" jumlasida esa o'zbek tilida "Hayot daryosini to'xtatib bo'lmaydi", deb tarjima qilingan.

✓ Shuningdek, ikki asarni taqqoslash jarayonida yaqqol ko'zga tashlanadigan jihatlardan biri badiiylkdir. Masalan, "The Alchemist" asaridan keltirilgan: "When the sun had set and the first stars made their appearance, the boy started to walk to the south..." deb boshlanuvchi parchani ko'raylik. Ushbu parcha o'zbek tilidagi "Alkimyogar" asarida quyidagicha beriladi: "Quyosh taqdirning bugungi o'yinidan zerikib, o'z chodiriga kirib ketgach, ko'k sahnida chiroqlarini ko'targancha birin-ketin yulduzlar paydo bo'ldi. Santyago janub tomonga yo'l oldi. Chekkada yakka-yolg'iz bir chodir turar, odamlar u yerni jinlar suygan makon deyishardi. Yigitcha chodir yoniga kelib, chordana qurib o'tirdi va kuta boshladi. Yigitchaning taqdiriga qiziqib qolgan oy tomosha uchun falakning qoq tepasiga o'rnashib olgach, Alkimyogar paydo bo'ldi. U joni uzilgan ikki qirg'iyini yelkasiga tashlab olgandi". Ushbu tarjimada tarjimonning so'z qo'llash mahorati va o'zbek tilining alohida leksik boyliklari yaqqol ko'rinadi. "birin-ketin", "yakka-yolg'iz" kabi juft so'zlardan foydalanish orqali jumla ta'sirchanligi oshiriladi.

✓ Bunda tarjimon jummalarni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib, kun botib, kech tushganda Santyagoning janubga yo'l olgani va Alkimyogar bilan uchrashgani haqida oddiy axborot berishi ham mumkin edi. Ammo Ozod Sharafiddinov o'zbek tilining badiiy boyliklaridan foydalanib, holatni kengroq tasvirlaydi va o'quvchini hayolan Santyago bilan birga safarga chorlaydi. O'zbek afsonalari va ertaklarida kimsasiz joylarning fayzsiz, jinlar makoni sifatida tasvirlanishi ko'p uchraydi. Bu tasavvurlar tarjimon tiliga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Shuningdek, "chordana qurib o'tirdi" iborasi haqiqiy o'zbekona, sharq va islom olamiga xos manzarani yaratadi.

✓ Keyingi jumalarda oyning Santyago taqdiriga qiziqib qolgani tarjimonning obrazli fikrlash qobiliyati yuksakligi va badiiy obrazlardan unumli foydalanganiga yaqqol misol bo'la oladi. Yozuvchi borliqni go'yo jonlantiradi. Alkimyogar ko'tarib kelgan qirg'iyilarga nisbatan

“dead” so‘zining “joni uzilgan” deb tarjima qilinishi esa o‘zbek tilining leksik jihatdan naqadar boy ekanini ko‘rsatadi.

✓ Shuningdek, Alkimyogarning “Life attracts life” degan fikri tarjimon tomonidan sodda va ta’sirli tarzda “Hayot hayotni chorlaydi”, deb tarjima qilingan.

✓ “If what one’s finding is made of pure matter, it will never spoil. And one can always come back. If what you found was only a moment of light, like the explosion of a star, you would find nothing in return” parchasi o‘zbek tilida quyidagicha beriladi: “Agar topganing sof, asl ma’dandan yasalgan bo‘lsa, unga hech bir zavol yetmaydi. Ko‘nglingni to‘q qilib qaytib kelaverishing mumkin. Mabodo u dumli yulduz shu‘lasi yanglig‘ lahzalik chaqin bo‘lgan bo‘lsa, qaytganingda undan nom-nishon topolmaysan. Eng muhimi, sen ko‘z olguvchi shu‘lani ko‘rding. Demak, bekorga azob chekmabsan”. Ushbu kichik parchada ham tarjimon noyob o‘xshatishlardan foydalangan. “Only a moment of light” iborasining “dumli yulduz shu‘lasi”ga qiyoslanishi e‘tiborga loyiq. Shuningdek, “you would find nothing in return” jumlasining “qaytganingda undan nom-nishon topolmaysan” tarzida tarjima qilinishi badiiylikni kuchaytiradi.

✓ “Every person on earth plays a central role in the history of the world” jumlasini o‘zbek tilida “Ro‘yi zamindagi har bir inson, u nima bilan shug‘ullanishidan qat’i nazar, dunyo tarixida muhim vazifani bajaradi”, shaklida berilgan. Bu yerda “earth” so‘zining “ro‘yi zamin” tarzida tarjima qilinishi jumlaning yanada boyitadi.

Asar tarjimasida barcha jumlar ham bunday kengaytirilgan o‘zgarishlarga uchramaydi. Ba’zi parchalar to‘g‘ridan to‘g‘ri, so‘zma-so‘z tarjima qilinadi va bu orqali mazmun to‘liq anglashiladi. Bu nafaqat fikrni sodda va aniq yetkazadi, balki ikki til va madaniyat o‘rtasidagi yaqinlikni ham ifodalaydi. Muallif va tarjimon tillarining uyg‘unligi muvaffaqiyatli hamkorlik belgisidir. Paulo Koelo qanchalik buyuk yozuvchi bo‘lsa, Ozod Sharafiddinov ham shunchalik iste’dodli va mohir tarjimon ekanini ta’kidlash mumkin.

XULOSA

Asarning ikki tildagi tarjimasini o‘qib-o‘rganish jarayonida aniqlangan fikrlar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilida oddiy va sodda tilda yozilgan jumlar o‘zbek tilidagi tarjimada badiiy uslubda, turli badiiy san’atlardan foydalanilgan holda ifoda etilgan. Bu esa mazmunni yanada keng va ta’sirli yoritishga xizmat qiladi. O‘zbek tilining leksik boyligi tarjimonning so‘z tanlash mahorati orqali namoyon bo‘ladi. Tarjimon tomonidan qo‘shilgan qo‘shimcha izohlar, ta’riflar va badiiy obrazlar asar tarjimasining hajman kengayishiga sabab bo‘lgan bo‘lsa-da, ma’no va mazmun asliga sodiq qolgan. Ozod Sharafiddinov foydalangan o‘zbekona o‘xshatishlar, an’analar va manzaralar kitobxon ko‘z o‘ngida voqealarni yanada yorqin gavdalantiradi. Tarjimonning butun mehnati beqiyos asarni munosib tarjima qilish va kitobxonga sifatli tarjima taqdim etishga qaratilgan bo‘lib, Ozod Sharafiddinov bu vazifani ortig‘i bilan uddalaganini “Alkimyogar” muxlislari e’tirof etadilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Coelho, P. *The Alchemist*. — New York: HarperCollins Publishers, 1993.
2. Koelo, P. *Alkimyogar*. Ingliz tilidan tarjima: Aziz Said — Toshkent: Yoshlar matbuoti nashriyoti, 2022.
3. Koelo, P. *Alkimyogar*. Ingliz tilidan tarjima: Ozod Sharafiddinov. — Toshkent: O‘qituvchi

nashriyoti, 2018.

4. Nawaz, M., Rasheed, K. Know Thyself: The Philosophy of Self-Realization in Paulo Coelho's *The Alchemist*. — American Journal of Development Studies.
5. Azim Khan, M., Zia, A., Nazir, H. The Reconciliation Between Material and Spiritual in Paulo Coelho's *The Alchemist*. — Social Science Review Archives.